

Aktuelle Entwicklungen in der Nachhaltigkeitsberichterstattung auf Unternehmensebene

[Tobias M. Wildner](#)

3. Bio-Mo-D Workshop

Berlin, 15. Juni 2023

Politik, Regulierung und Standard-Setzer rücken Biodiversität in den Fokus

...im Gegensatz zu "Klima", ist die Regulierung grundsätzlich "principle-based" und bietet somit die Möglichkeit "Chancen & Risiken frühzeitig" zu adressieren.

EU Regulatory "Value Chain"

Quelle: Wildner (2023)

Nachhaltigkeitsberichterstattung: Aktueller Status

Corporate Climate Reporting

...largely established

Science [Scientific Evidence]

United Nations [International Agreements]

Public Initiatives [Frameworks/Methodologies]

Science [Metrics, Indicators & Targets]

Corporate Biodiversity Reporting

...work in progress

Science [Scientific Evidence]

United Nations [International Agreements]

Public Initiatives [Frameworks/Methodologies]

Science [Metrics, Indicators & Targets]

Work-In-Progress

“Biodiversität”

"Biologische Vielfalt"

Die Variabilität unter lebenden Organismen jeglicher Herkunft, einschließlich unter anderem terrestrischer, mariner und anderer aquatischer Ökosysteme und der ökologischen Komplexe, zu denen sie gehören; dies schließt die Vielfalt innerhalb der Arten, zwischen den Arten und der Ökosysteme ein.
[Convention on Biological Diversity]

Die Bedeutung von “Biodiversität” in Regulatorik & Berichterstattung

[Fokus: ESRS-E4 & TNFD]

Impact Drivers

- Climate Change
- Land-Use
- Pollution
- Resource-Exploitation
- Invasive Species

Ecosystems (Assets)

Ecosystem Services (Flows)

- CO₂-Sequestration (Regulating)
- Food, Nat. Resources (Provisioning)
- Soil Formation (Supporting)
- Scenery/Sights (Cultural)

IMPACTS

DEPENDENCIES

RISKS & Opportunities

TRANSITION RISKS

SYSTEMIC RISKS

PHYSICAL RISKS

OPPORTUNITIES

BES-Accounting – Umfang & zentrale Stakeholder

Type of Accounting	IPBES	Kunming (CBD)	UN SEEA EA	ESRS	ISSB (tbd)	TNFD	GRI	VBA	
IMPACT DRIVER	Climate Change	Climate Change	✗	Climate change	✓	Climate Change	Greenhouse Gas Emissions	Greenhouse Gas and Other Air Emissions	
	Land-Use Change	"Area" Change	✗	Land-use change, freshwater-use change and sea-use change	✗	Land and Sea Use Change	Land and Sea Use Change	Land Use	
	Natural resource use and exploitation	"Nature's Contribution to People"-Use	✗	Direct exploitation	✗	Resource Exploitation	Overexploitation of Resources	Water Consumption	
	Pollution	Pollution	✗	Pollution	✗	Pollution	Pollution	Water Pollution & Waste	
	Invasive Species	Invasive Alien Species	✗	Invasive Alien Species	✗	Invasive Alien Species	Invasive Alien Species	(Invasive Alien Species)	
SPECIES	✓	✓	✓	es	✗	✓	✓	value balancing alliance	
ECOSYSTEMS	✓	✓	✓	es	✗	✓	✓		
	✓	✓	✓	Ecosystem Condition	✗	✓	✓		
ECOSYSTEM SERVICES	✓	✓	✓	Ecosystem Services	✓	✓	✓	✗	
undisputable scientific authority -> core reference									

Quelle: Wildner (2023)

BES-Accounting muss vier unterschiedliche Aspekte adressieren, um regulatorischen Vorgaben zu entsprechen

Die *European Sustainability Reporting Standards (ESRS)*

...und die Rolle von **Biodiversität (ESRS E4)** darin

SCOPE OF THE CSRD

- Groups and individual entities. Subsidiary exemption mechanism defined
- **Mandatory** for all companies > 250 employees* operating with the European Union
 - ✓ All large companies
 - ✓ All listed SME companies (except listed micro-enterprises)

*According to Art 3 DIRECTIVE 2013/34/EU

ENTRY INTO APPLICATION: Staggered approach

- Financial year 2024 – Companies "in scope of NFRD"
- Financial year 2025 - Other large companies
- Financial year 2026 - Listed SMEs: FY 2026 including further opt-out provisions
- Financial year 2028 - Non-EU companies with branches/subsidiaries

Listed SMEs:

- Option to use simpler, proportionate standards
- *Possibility to opt-out for 2 years after entry into application*

Non-EU parent companies:

- *Separate standards*
- *Not covering all reporting areas: impact focus, not financial materiality*

	FY 24 (report 25)	FY 25 (report 26)	FY 26 (report 27)	FY 27 (report 28)	FY 28 (report 29)
NFRD > 750 emp	Light phase-in	Light phase-in	Light phase-in	Full reporting	Full reporting
NFRD < 750 emp	Strongest phase-in	Moderate phase-in	Light phase-in	Full reporting	Full reporting
Non-NFRD > 750 emp	No reporting	Light phase-in	Light phase-in	Light phase-in	Full reporting
Non-NFRD < 750 emp	No reporting	Strongest phase-in	Moderate phase-in	Light phase-in	Full reporting
Listed SME	No reporting	No reporting	May opt out*	May opt out*	Full reporting*

“**NFRD**” = companies previously subject to Non-Financial Reporting Directive: large listed companies, large banks, large insurance companies, all if they have more than 500 employees.

“**Non-NFRD**” = all large companies (non-SMEs) not covered by NFRD. It is mainly large non-listed companies.

* Listed SMEs may use separate, proportionate standards

EFRAG advice: Some disclosure requirements phased-in for all companies e.g. value chain metrics (3 years), quantitative data on financial effects from environment-related risks (3 years), certain indicators with regard to non-employees (1 year).

Revised proposal: Keep EFRAG phase-ins where relevant, and add:

For companies with < 750 employees:

- a) 1-year phase-in for scope 3 GHG emissions
- b) 1-year phase-in for own workforce standard ESRS S1
- c) 2-year phase-in for biodiversity (ESRS E4)
- d) 2-year phase in for value chain workers (ESRS S2), affected communities (ESRS S3) and consumers & end-users (ESRS S4).

For all companies:

- a) 1 year phase-in for anticipated financial effects under pollution, water, biodiversity and resource use/circular economy
- b) 1 year phase-in certain social indicators, (persons with disability, social protection coverage, family leave etc.)

DRAFT ESRS : ARCHITECTURE

Vorschlag
EFRAG

EFRAG Technical advice package 22 November 2022

12 Standards across ESG

- 2 Cross-cutting
- 5 Environment
- 4 Social
- 1 Governance

82 Disclosure Requirements

Qualitative or quantitative

Double materiality

- Financial materiality
- Impact materiality

4 pillars

- Governance
- Strategy
- Impact, risk and opportunity management
- Metrics and targets

Digital reporting

XBRL taxonomy *ongoing*

EC to adopt
latest by
30.6.23
31.8.23

SME &
Sector
Standards
(30.6.24)

ESRS 1	Pollution	Circular economy	Consumers & end-users
ESRS 2	Water	Own workforce	Affected communities
		Own workforce	
Climate	Biodiversity	Workers in value chain	Business conduct

ESRS 1	Pollution	Circular economy	Consumers & end-users
ESRS 2	Water	Own workforce	Affected communities
Climate	Biodiversity	Workers in value chain	Business conduct

- Mandatory irrespective of materiality assessment
- Subject to materiality. Assurer checks materiality assessment process.
- Indicators deriving from SFDR, BMR, CRR/CRD

Company may explain why the topic covered by a given standard is not material.

Es müssen **grundsätzlich nur** noch **“wesentliche” Aspekte** berücksichtigt werden. **Begründung warum etwas nicht wesentlich ist, ist freiwillig.**

ESRS E4

ESRS E4

Source: Wildner (2023)

“Biodiversität” als **Ankerthema** der Nachhaltigkeit

Zielsetzung des ESRS E4

Die Berichterstattung soll es dem “Nutzer” ermöglichen **wesentliche Aspekte** im Bezug auf den Umgang des Unternehmens mit der Natur zu verstehen:

A. Welche **aktuellen und potentiellen Auswirkungen** hat das Unternehmen auf die Natur. Wie ist es von ihr **abhängig**.

B. Welchen **Risiken und Chancen** ist das Unternehmen durch seine Auswirkungen auf und Abhängigkeiten von der Natur ausgesetzt.

C. Wie werden Auswirkungen und Abhängigkeiten **gemessen**. Welche **Ziele** setzt sich das Unternehmen.

D. Welche **Strategie** verfolgt das Unternehmens, sein Geschäftsmodell anzupassen. Mit welchen **Resources** plant es diese umzusetzen.

E. Welche **Maßnahmen** unternimmt das Unternehmen, um tatsächliche oder potenzielle negative Auswirkungen auf die Natur zu verhindern, zu mildern oder zu beheben.

F. Welche **finanziellen Auswirkungen** ergeben sich für das Unternehmen kurz-, mittel- und langfristig aus seinen Auswirkungen auf und Abhängigkeiten von der Natur.

Aufbau des ESRS E4 (anwendungsbezogen)

Wesentlichkeitsanalyse

DR related to ESRS 2 IRO-1:
Description of processes to identify and assess material biodiversity and ecosystem-related **impacts, dependencies, risks and opportunities**

Metriken und Ziele

DR E4-4: **Targets** related to biodiversity and ecosystems

DR E4-5: **Impact metrics** related to biodiversity and ecosystems change

DR E4-6: Potential **financial effects** from biodiversity and ecosystem-related impacts, risks and opportunities

Strategie

DR related to [draft] ESRS 2 SBM-3:
Material impacts, risks and opportunities and their interaction with strategy and business model(s)

DR E4-1: **Transition plan** on biodiversity and ecosystems

DR E4-2: **Policies** related to biodiversity and ecosystems

DR E4-3: **Actions and resources** related to biodiversity and ecosystems

1. Schritt (zentral)

Aufbau des ESRS E4 (anwendungsbezogen)

Wesentlichkeitsanalyse

DR related to ESRS 2 IRO-1:
Description of processes to identify and assess material biodiversity and ecosystem-related **impacts, dependencies, risks and opportunities**

Metriken und Ziele

DR E4-4: **Targets** related to biodiversity and ecosystems

DR E4-5: **Impact metrics** related to biodiversity and ecosystems change

DR E4-6: Potential **financial effects** from biodiversity and ecosystem-related impacts, risks and opportunities

partly
voluntary

Strategie

DR related to [draft] ESRS 2 SBM-3:
Material impacts, risks and opportunities and their interaction with strategy and **business model(s)**

partly voluntary

DR E4-1: Transition plan on biodiversity and ecosystems

voluntary

DR E4-2: **Policies** related to biodiversity and ecosystems

DR E4-3: **Actions and resources** related to biodiversity and ecosystems

1. Schritt (zentral)

Environmental standards

- ESRS E2-E5: classification of each action according to a layer of the mitigation hierarchy.
- ESRS E4: biodiversity transition plan.
- ESRS E4: compatibility of business model and strategy with “planetary boundaries”.
- ESRS E4: metrics on invasive alien species, impact drivers of land-use change, and ecosystem **extent and condition.**
- ESRS E4: land-use based on life-cycle assessment.

Auf Grund der Komplexität der Thematik sowie der fehlenden “best practice”, wurde der **ESRS E4 vglw. stark von der “angepasst”**.

Das TNFD-Rahmenwerk und seine Rolle im ESRS E4 [v.04 Entwurf]

Aufbau des ESRS E4 (anwendungsbezogen)

Wesentlichkeitsanalyse

DR related to ESRS 2 IRO-1:
Description of processes to identify and assess material biodiversity and ecosystem-related **impacts, dependencies, risks and opportunities**

TNFD

Metriken und Ziele

DR E4-4: **Targets** related to biodiversity and ecosystems

TNFD

DR E4-5: **Impact metrics** related to biodiversity and ecosystems change

TNFD

DR E4-6: Potential **financial effects** from biodiversity and ecosystem-related impacts, risks and opportunities

TNFD

Strategie

DR related to [draft] ESRS 2 SBM-3:
Material impacts, risks and opportunities and their interaction with strategy and **business model(s)**

TNFD

DR E4-1: **Transition plan** on biodiversity and ecosystems

TNFD

DR E4-2: **Policies** related to biodiversity and ecosystems

DR E4-3: **Actions and resources** related to biodiversity and ecosystems

1. Schritt (zentral)

Wesentlichkeitsanalyse

Beitrag auf anerkannte (IPBES) **Treiber** des Biodiversitätsverlusts:

- > Klimawandel
- > Land/Gewässernutzung
- > Direkte Ausbeutung
- > Invasive Arten
- > Umweltverschmutzung
- > [Andere]

Auswirkungen auf **Arten** (z.B. Aussterberisiko)

Auswirkungen auf Umfang und Zustand von **Ökosystemen**

Auswirkungen und Abhängigkeiten von **Ökosystemleistungen**

Das Ergebnis der **Wesentlichkeitsanalyse** bestimmt entscheidend den **Umfang** und die **Qualität** der Berichterstattung

Das TNFD Rahmenwerk

...definiert einen global anerkannten Ansatz zur systematischen Betrachtung naturbezogener Chancen & Risiken sowohl für die interne Unternehmenssteuerung als auch die externe Kommunikation. Das übergeordnete Ziel ist eine Verlagerung der globalen Finanzströme weg von naturfeindlichen und hin zu naturfördernden Aktivitäten.

Der TNFD (S)LEAP-Prozess

...ermöglicht eine strukturierte und effiziente Erarbeitung eines individualisierten **Einfluss- & Abhängigkeitsprofils** eines Unternehmens von der Natur.

Finale Version des Rahmenwerks geplant für **September 2023**

Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit!

[Tobias M. Wildner](#)

tobias-maximilian.wildner@ufz.de

